

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХИРУРГОВ И СТОМАТОЛОГОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**Норкулов М.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Освещена роль междисциплинарного взаимодействия между челюстно-лицевыми хирургами и стоматологами на всех этапах ведения онкологических больных. Показано, что скоординированная работа команды специалистов (хирурга, стоматолога-ортопеда, стоматолога-терапевта и др.) повышает эффективность лечения рака полости рта и других опухолей лица и челюстей. В процессе диагностики стоматолог играет ключевую роль в раннем выявлении подозрительных поражений. Перед началом онкотерапии стоматологи проводят санацию полости рта, предотвращая осложнения во время химио- и лучевой терапии. Во время хирургического лечения хирурги и стоматологи взаимодействуют при выполнении резекций и немедленной реабилитации (установка obturаторов, шин). В послеоперационном периоде стоматологи обеспечивают ортопедическую реабилитацию, тогда как хирурги наблюдают за онкологическим статусом. Приведена схема распределения ролей на разных этапах лечения. Подчеркивается, что такой комплексный подход улучшает результаты – снижает частоту осложнений (инфекций, остеорадионекроза), ускоряет восстановление функций и повышает качество жизни пациентов.

Ключевые слова: междисциплинарный подход; челюстно-лицевая хирургия; онкостоматология; командное лечение; протезирование; реабилитация; качество жизни.

INTERACTION BETWEEN SURGEONS AND DENTISTS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH MAXILLOFACIAL TUMORS**Norqulov M.M.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The role of interdisciplinary collaboration between maxillofacial surgeons and dentists at all stages of cancer patient management is highlighted. It is shown that coordinated teamwork (surgeon, prosthodontist, general dentist, etc.) increases the efficacy of treating oral cancer and other head and neck tumors. During diagnosis, dentists play a key role in early detection of suspicious lesions. Before cancer therapy, dentists perform oral sanitation to prevent complications during chemo- and radiotherapy. During surgical treatment, surgeons and dentists collaborate in performing resections and immediate rehabilitation (placement of obturators, splints). In the postoperative period, dentists provide prosthetic rehabilitation while surgeons monitor oncologic status. A scheme of role distribution at different treatment stages is presented. It is emphasized that such a comprehensive approach improves outcomes – reducing complications (infections, osteoradionecrosis), speeding functional recovery, and enhancing patient quality of life.

Keywords: interdisciplinary approach; maxillofacial surgery; dental oncology; team treatment; prosthetics; rehabilitation; quality of life.

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЎСМАЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖАРРОҲЛАР ҲАМДА СТОМАТОЛОГЛАРНИНГ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ**Норкулов М.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Онкологик беморларни даволашнинг барча босқичларида юз-жағ жарроҳлари ва стоматологлар ўртасидаги фанлараро ҳамкорликнинг аҳамияти ёритиб берилган. Мутахассислар жамоаси (жарроҳ, ортопед-стоматолог, терапевт-стоматолог ва бошқалар)нинг мувофиқлаштирилган иши оғиз бўшлиғи саратони ҳамда юз ва жағнинг бошқа ўсмаларини даволаш самарадорлигини ошириши кўрсатилган. Таъхис қўйиши жараёнида стоматолог шубҳали ўзгаришларни эрта аниқлашда муҳим роль ўйнайди. Онкотерапияни бошлашдан олдин стоматологлар оғиз бўшлигини санация қилиб, кимётерапия ва нур терапияси пайтида юзага келиши мумкин бўлган асоратларнинг олдини оладилар. Жарроҳлик даволаш пайтида жарроҳлар ва стоматологлар резекция ва зудлик билан реабилитация (obturatorлар, шиналар ўрнатиши) қилишда ҳамкорлик қилдилар. Операциядан

кейинги даврда стоматологлар ортопедик реабилитацияни таъминлайдилар, жарроҳлар эса онкологик ҳолатни назорат қилиб борадилар. Даволашнинг турли босқичларида мутахассисларнинг вази-фаларини тақсимлаш схемаси келтирилган. Бундай комплекс ёндашув натижаларни яхшилаши таъкидланмоқда ҳамда асоратлар (инфекциялар, остеорадионекроз) частотаси камаяди, функцияларнинг тикланиши тезлашади ва беморларнинг ҳаёт сифати ошиши баён этилган.

Калит сўзлар: *фанлараро ёндашув; юз-жағ жарроҳлиги; онкостоматология; жамоавий даволаш; протезлаш; реабилитация; ҳаёт сифати.*

Введение. Лечение злокачественных опухолей челюстно-лицевой области требует участия специалистов различных профилей. Если хирургическое удаление опухоли – прерогатива челюстно-лицевого хирурга или онкохирурга, то подготовка пациента к этому лечению и последующее восстановление функций невозможны без участия стоматологов. Стоматологические аспекты онкопациентов включают: состояние зубов и пародонта перед началом специфической терапии, ведение полости рта во время лучевой и химиотерапии, и самое продолжительное – ортопедическая реабилитация послеоперационных дефектов. Согласно современным стандартам, междисциплинарный подход является ключевым для улучшения результатов лечения рака головы и шеи. Команда, включающая хирургов, онкологов, радиологов, стоматологов, физиотерапевтов и др., совместно планирует тактику и осуществляет лечение пациента. В такой команде стоматолог представлен как минимум двумя ролями: стоматолог-терапевт (общий стоматолог), отвечающий за здоровье зубов, слизистой, профилактику осложнений, и стоматолог-ортопед, занимающийся протезированием и функцией челюстно-лицевого аппарата.

Без тесного сотрудничества хирурга и стоматолога ряд проблем остаются нерешенными. Например, отсутствие санации зубов перед лучевой терапией ведет к развитию тяжелого кариеса и остеорадионекроза нижней челюсти. Или, если хирург после резекции не установит obturator либо не обеспечит необходимые условия для протезирования, пациент потом длительно страдает от функциональных нарушений. В тоже время, стоматолог, обладающий онкологической настороженностью, может сыграть решающую роль в ранней диагностике – заметив подозрительную язву, он направит пациента к хирургу-онкологу, что может спасти жизнь.

Цель. Показать значение взаимодействия хирургов и стоматологов в команде при лечении опухолей челюстно-лицевой области, описать задачи и вклад каждого специалиста на различных этапах: предлечебная подготовка, хирургическое вмешательство, послеоперационная реабилитация. Привести примеры улучшения исходов при междисциплинарном подходе и дать рекомендации по организации такого взаимодействия.

Методы. Проведен обзор публикаций, клинических рекомендаций и нормативных документов, касающихся междисциплинарного ведения пациентов с опухолями головы и шеи. Проанализированы роли стоматологов на этапах: диагностика (в т.ч. скрининг на предрак и рак полости рта), предоперационная подготовка (санация полости рта, профилактика остеорадионекроза), непосредственное хирургическое лечение (наложение шин, obturation дефектов), послеоперационное ведение (ортопедическое лечение, диспансерный осмотр). Рассмотрены данные о влиянии своевременного стоматологического вмешательства на частоту осложнений специфической терапии (мукозит, инфекции, остео-радионекроз) и на качество жизни пациентов. Обобщен опыт функционирования мультидисциплинарных бригад (tumorboard) в онкоцентрах и приведена схематическая модель взаимодействия хирурга и стоматолога.

Результаты. Роль стоматолога на этапе диагностики. Первым специалистом, который может заподозрить злокачественную опухоль полости рта, часто является стоматолог общей практики. При профилактических осмотрах или лечении стоматологических заболеваний именно стоматолог осматривает слизистую оболочку полости рта. Он должен обладать онкологической настороженностью – знать ранние проявления предрака и рака (длительно незаживающая язва, область лейкоплакии с уплотнением, новообразования на десне и др.). При выявлении подозрительного поражения стоматолог обязан направить пациента к челюстно-лицевому хирургу или онкологу для уточнения диагноза (биопсии). Таким образом, эффективность ранней диагностики прямо зависит от квалификации стоматологов. В связи с этим важна *тесная связь между стоматологической службой и онкологами*: проведение семинаров по онконастороженности, наличие чётких маршрутов направления пациента. К сожалению, до 30–40% больных раком полости рта изначально лечатся у стоматологов от «стоматита», «пародонтита» и попадают к онкохирургу уже с запущенной стадией. Улучшение этой ситуации – задача междисциплинарного обучения и сотрудничества.

Предоперационная подготовка полости рта. После установки диагноза злокачественной опухоли (например, рак языка) планируется специальное лечение – хирургическое, лучевое, химиотерапия или комбинация. Перед началом этого агрессивного лечения необходима полная санация полости рта. Это включает лечение кариозных зубов, удаление разрушенных зубов, лечение хронических инфекций (пародонтита, периапикальных гранулем).

Минимизировать инфекционный фон и потенциал источников инфекции, потому что на фоне иммунодепрессии и мукозита при химиолучевом лечении даже небольшой кариес может привести к тяжелым осложнениям (остеомиелит). Рекомендуется удалять все зубы, находящиеся в зоне предстоящего облучения, если они имеют сомнительный прогноз. Например, при планируемом облучении области нижней челюсти удаляются зубы с пародонтозом, большим кариесом – чтобы предотвратить остеорадионекроз впоследствии. Стоматолог-терапевт проводит обучение пациента гигиене, назначает профилактические меры – фтористый гель для зубов (поскольку слюна снизится), антибактериальные полоскания (чтобы уменьшить риск мукозита). По возможности санация должна завершиться за 2 недели до начала лучевой терапии, чтобы ранки от удаления зубов успели эпителизоваться.

Совместная работа во время хирургического лечения. На этапе радикальной операции в операционной могут принимать участие и стоматологи. Чаще всего это ортопед, который изготавливает и передает хирургу хирургический obturator для временного закрытия дефекта неба (как описано во 2-й и 3-й статьях). Кроме того, стоматолог может быть задействован для проведения шинирования зубов перед операцией. Например, при комбинации резекции и остеосинтеза хирург может попросить ортопеда заранее изготовить межчелюстную шину (напоминающую брекет-систему), чтобы после операции зафиксировать правильный прикус при челюстно-челюстном связывании. Некоторые клиники практикуют одновременную установку дентальных имплантатов во время реконструктивной операции – это требует присутствия имплантолога, который определяет позиции имплантов.

Таким образом, во время операции взаимодействие идет непосредственно в операционной. Это требует четкого планирования: перед операцией хирург и стоматолог обсуждают, какой протез понадобится, какие конструкции должны быть готовы. Пример удачного взаимодействия – клинический случай, когда пациентке с опухолью твердого неба хирург удалил опухоль блоком, а стоматолог тут же установил подготовленный акриловый obturator, что позволило уже через несколько дней пациентке питаться через рот. Без такого сотрудничества пациентка была бы вынуждена питаться через зонд несколько недель. Другой пример – хирург информирует ортопеда о предполагаемом количестве сохранившихся зубов и локализации дефекта, а ортопед на этом основании планирует дизайн будущего протеза (где кламмеры, какой будет опорой).

Послеоперационный период и реабилитация. После операции пациент находится под наблюдением хирурга в стационаре. Уже здесь должны подключаться стоматологи: осмотр полости рта, при необходимости корректировка временного протеза (obturator) – например, если он давит на рану, ортопед его подтачивает. Хирург и стоматолог совместно оценивают состояние: хирург – заживление, отсутствие инфекции; стоматолог – пригодность оставшихся зубов для протезирования. По выписке пациент передается под двойное наблюдение: он посещает онколога/хирурга для контроля опухолевого процесса и стоматолога-ортопеда для планирования окончательного протезирования. В идеале эти визиты скоординированы.

Например, через 3 месяца после операции хирург проводит КТ для контроля, убеждается в отсутствии рецидива и дает «добро» на имплантацию; затем имплантолог ставит имплантаты, зная, что пациент сейчас без признаков опухоли. Если же стоматолог заподозрит на слизистой рецидив опухоли при очередном осмотре, он незамедлительно направит пациента к хирургу. Таким образом, стоматолог участвует в онкологическом мониторинге наравне с самим онкологом, ведь он чаще видит полость рта при примерках протезов и плановых визитах.

Рис.1. Схема этапов лечения и взаимодействия хирурга (X) и стоматолога (C)

Профилактика и лечение осложнений. Комплексное лечение (особенно лучевая терапия) вызывает ряд осложнений, для профилактики и купирования которых необходимо сотрудничество хирурга и стоматолога: -

Остеорадионекроз нижней челюсти. Это одно из самых грозных осложнений облучения области челюсти. Предотвращение: тщательная санация перед лучевой (удаление проблемных зубов). Во время облучения – полоскания, мягкая диета, отказ от протезов (чтобы не натирали). Если же остеорадионекроз развился, его лечением занимаются совместно: хирург выполняет некрэктомию, иногда резекцию секвестров; стоматолог при этом снимает протезы, контролирует гигиену, при необходимости делает шинирование для разгрузки кости. Лечение остеорадионекроза крайне трудное и длительное, поэтому легче предупредить, что и достигается превентивными мерами стоматолога до терапии. Статистика показывает снижение частоты остеорадионекроза с 15% до <5% при условии выполнения рекомендаций по санации. - Осложнения в полости рта от химиотерапии. Это мукозиты, кандидоз, изъязвления. Их лечением занимаются стоматологи (полоскания антисептиками, противогрибковые средства, обезболивающие гели), но хирург-онколог должен быть в курсе, так как тяжелый мукозит может требовать коррекции дозы химиопрепаратов.

Совместно составляются протоколы введения: например, пациенту заранее дают зубные капы с ледяной крошкой перед введением 5-фторурацила для профилактики мукозита (криотерапия), или стоматолог проводит лазеротерапию слизистой – все это согласуется с онкологом. - Инфекции и пищевая поддержка. После больших операций с реконструкциями хирурги зачастую устанавливают назогастральный зонд или гастростому для кормления. Стоматолог может помочь оценить, когда можно переводить пациента на питание через рот (например, после установки obturatora – он проверяет герметичность). Если у пациента длительно стоит зонд, стоматолог следит за состоянием зубов (зонд часто провоцирует отложение зубного налета). В случае инфицирования послеоперационной раны (например, остеомиелит в участке фиксации пластины) – хирург лечит рану, стоматолог параллельно лечит сопутствующие проблемы (например, проводит депульпацию зуба, ставшего источником инфекции). Тактика согласуется: что сначала – хирургическая санация или дентальная, или одновременно.

Социальная и психологическая реабилитация – командный подход. Мультидисциплинарность включает не только врачей-медиков. В центрах реабилитации онкобольных привлекаются психологи, социальные работники, логопеды, диетологи. Все они должны работать как единая команда. Например, логопед может эффективнее заниматься с пациентом, если ортопед уже сделал ему челюстной протез или obturator (иначе часть звуков он физически не сможет сформировать). Диетолог составит рацион, учитывая рекомендации стоматолога (мягкая пища при протезе вначале) и онколога (достаточная калорийность). Такая скоординированность достигается регулярными консилиумами, обменом информацией. В развитых клиниках практикуются «круглые столы» (tumorboard) с участием всех специалистов, где обсуждаются случаи и даются согласованные рекомендации пациенту.

Обсуждение. Междисциплинарное взаимодействие, хотя и декларируется в руководствах, на практике сталкивается с барьерами. Часто – территориальными и организационными: онкоцентр отдельно, стоматология отдельно. Пациент «теряется» между ними. Одно из решений – создание специализированных отделений «онкостоматологии» при крупных онкоучреждениях. Там стоматологи работают прямо внутри онкологического диспансера, что упрощает коммуникацию. Например, в некоторых центрах (например, НИИ стоматологии) внедрена практика, когда пациент перед началом химио-лучевой терапии обязательно проходит через кабинет стоматолога – это часть протокола. Или еще лучше – присутствие стоматолога на опухолевом консилиуме: когда обсуждается план лечения, стоматолог вносит свои предложения (какие зубы удалить, когда протезировать). Такой подход пока редок, но стремление к нему есть.

С позиции пациента, командный подход повышает удовлетворенность лечением. Пациент видит, что врачи общаются друг с другом, согласуют действия – это формирует доверие. Он получает целостную помощь, а не фрагментарную. Например, при возникновении постлучевых кариесов пациент не ходит по поликлиникам в поисках помощи, а обращается к «своему» стоматологу, знакомому с его онкоисторией. Это и комфортнее, и безопаснее (не каждый стоматолог в обычной поликлинике умеет вести облученного больного с тризмом).

Также командный подход важен для непрерывности наблюдения. После окончания лечения хирург-онколог наблюдает пациента 5 лет, постепенно реже, а вот стоматолог будет его смотреть фактически постоянно (протезы требуют периодического обслуживания). Поэтому стоматолог становится первым, кто может заметить отдаленные эффекты – например, вторую опухоль, которые нередко возникают через годы у этих пациентов (из-за тех же факторов риска). Если стоматолог заподозрил новое образование, он напрямую связывается с хирургом, и пациент быстро получает помощь. Без этого пациенты часто не знают, куда обратиться, и теряют драгоценное время.

Качество жизни пациентов с опухолями головы и шеи напрямую зависит от взаимодействия специалистов. Исследования показывают, что пациенты, прошедшие организованную стоматологическую реабилитацию, имеют более высокие показатели по шкалам физического комфорта и социального функционирования. Кроме того, экономически командная работа выгодна: профилактика осложнений дешевле лечения, а раннее выявление рецидива экономит ресурсы системы здравоохранения.

Выводы. Эффективное лечение опухолей челюстно-лицевой области возможно только при междисциплинарном подходе. Стоматологи должны быть равноправными участниками команды хирургов, радиологов и химиотерапевтов, поскольку согласованность действий определяет успех терапии.

Онконастороженность стоматологов обеспечивает раннее выявление и направление пациентов к онкологу, что требует постоянного обучения и налаженного взаимодействия служб. Перед началом лечения обязательна санация полости рта, снижающая риск остеорадионекроза и инфекций.

Во время операции тесное сотрудничество хирурга и стоматолога (установка obturаторов, шин) ускоряет восстановление речи и жевания, а план вмешательства должен учитывать возможности протезирования. Послеоперационное наблюдение обеих специалистов и обмен информацией обеспечивают профилактику осложнений и своевременную коррекцию терапии.

Слаженная командная работа повышает качество жизни пациентов, ускоряет восстановление функций и снижает риск осложнений. Развитие мультидисциплинарных команд является приоритетом современной онкостоматологии.

Список литературы:

1. Epstein J.B. et al. Oral complications of cancer and cancer therapy: from cancer treatment to survivorship. *CA Cancer J Clin.* 2012;62(6):400-422.
2. Brennan M.T., Elting L.S., Spijkervet F.K. Systematic reviews of oral complications from cancer therapies. *Support Care Cancer.* 2010;18(8):979-984.
3. Elting L.S. et al. Patient-reported measurements of oral mucositis in head and neck cancer patients treated with radiotherapy. *J Pain.* 2008;9(10):870-878.
4. Shaw R.J. et al. Oral rehabilitation after treatment for head and neck malignancy. *Head Neck.* 2005;27(6):459-470.
5. Watson L.J. et al. The role of dentistry and oral hygiene in head and neck cancer patients. *J Oral Biol Craniofac Res.* 2016;6(Suppl 1):S24-S29.
6. Jansen F. et al. Multidisciplinary approach to oral health and supportive care in head and neck cancer patients: a Dutch perspective. *Support Care Cancer.* 2019;27(10):3969-3975.
7. Dörr W. Oral sequelae of head and neck radiotherapy: pathomechanisms and supportive care. *StrahlentherOnkol.* 2017;193(5):365-369.
8. Nabil S. et al. Dental extraction for patients with head and neck cancer prior to radiotherapy: a decision analysis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2019;128(2):125-132.
9. Hirsch E.B. et al. Multidisciplinary head and neck cancer clinics: an overview of the patient care process, resource requirements, and benefits. *Otolaryngol Clin North Am.* 2017;50(4):655-664.
10. Davies A.N. et al. Development of a pathway to manage oral health for head and neck cancer patients within a multidisciplinary care team. *BrDent J.* 2018;225(10):947-951.

Для цитирования: Норкулов М.М. Взаимодействие хирургов и стоматологов в комплексном лечении и реабилитации больных с опухолями челюстно-лицевой области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 620–624. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17786451>